

Dasturlash tillarining ta'riflari va ulardan foydalanish tartibi

Turabayeva Farangiz Faxriddinovna

“Iqtisod va axborot texnologiyalari” fakulteti

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” ta'lim yo'nalishi talabasi

turabayevafarangiz@gmail.com

tel:(93)699-50-03

Annotatsiya: Dasturlash tillari, kompyuterda dasturlar yaratish va ishga tushirish uchun foydalaniladigan ma'lumotlar tuzilmasidir. Bir nechta dasturlash tillari mavjud bo'lib, har birining o'ziga xos sintaksisi va imkoniyatlari mavjud. Dasturlash tillari, obyektga yo'naltirilgan, funksional, deklorativ va boshqalar shakllarida bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: dasturlash tillarining xususiyatlari, asosiy dasturlash tillari: C++, Java, Python, C#, mobile dasturlash tillari: iOS, Android, Web dasturlash tillari: HTML, CSS, JavaScript.

Kirish

Dasturlash tillari, dasturchilarning kompyuterda vazifalarni tuzish va bajarish uchun ishlatgan formal tilidir. Har bir dasturlash tili o'zining sintaksisiga, grammatikasiga, va imkoniyatlariga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. Bu tillar yordamida dasturchilar muhim vazifalarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlash, ma'lumotlar strukturasi boshqarish, interfeyslar yaratish, ma'lumotlarni bazalarda saqlash va boshqalar kabi bir qancha vazifalarni bajarishadi. Umumiy tarzda dasturlash tillari sodda, sezilarli va qulay dasturlar yaratishni ta'minlaydi.

Asosiy qism

Dasturlash tillari, kod yozish uchun ishlatiladigan vositalar va imkoniyatlardir. Har bir dasturlash tili o'ziga xos yordamchi funksiyalar va sintaksisga ega bo'lgan, va ulardan har birining o'zining tariflari mavjud. Bundan tashqari, dasturlash tillari bizga berilgan vazifalarni hal qilishning shakllanishini belgilashga yordam beradi, ma'lumotlar bilan ishlashga imkoniyat yaratadi, interfeyslar, web ilovalar, o'yinlar va boshqa ilovalar yaratishga qo'l keladi. Dastlabki dasturlash tili 1950-yillarda paydo bo'lgan. Bu til Assembler tili bo'lib, eng taniqli va mashhur tan olingan. "Assembly" yoki "Assembler" - bu asosan kompyuter uchun olti xonali kod yozishda ishlatiladigan bir necha dasturlash tillarining umumlashgan nomi. Assembly, nisbiy sodda bo'lsa ham, kuchli dasturlash tili hisoblanadi. Assembler tillarida dasturlar kompyuter arxitekturasiga yaqinroq

tarzda yoziladi. Assembly tilida dastur yozish, xususiy maqsadlari uchun performans olish va to'g'ri murakkab algoritmlarni amalga oshirish zarur bo'lgan dasturlar yaratish uchun juda muhim bo'lgan qulayliklarini beradi. Bu til xotira va protsessor funksiyalarini yakunlanishlarga yaqinroq yozish imkonini beradi. Eski dasturlash tillarining (masalan, Assembly, Cobol, Fortran kabi tillar) yoki ularning ba'zi variantlari ko'proq qo'llanilmayapti, chunki ularning iste'molga mos talablari umuman kengayib ketgan. Quyidagi sabablardan ajratiladi:

1. Dasturlash sohasi tez-tez yangilanib o'tadi va yangi texnologiyalar va dasturlash tillari ko'proq o'rganiladi. Eski tillarning cheksiz yo'nalishlarida, yanada yangi va produktiv tanlashlari uchun ko'p vaqt va moliya sarflanadi.

2. Eski dasturlash tillari odatda dasturlar yozishda ko'p vaqt talab etadi. Yangi tillar esa tez ravishda ishlab chiqarishga imkoniyat berishi, yangiliklarga moslashtirishga keng ko'rsatishlar qilishi va yaratilgan dasturlarning optimallashtirilgan tasniflashini oshirish imkoniyatini beradi.

3. Dasturlashda raqobatbardoshlik ko'p dasturlash tillarining rivojlanishiga olib keldi. Yangi tillar tezroq yuklab olindi, yangi platformalarga mos ravishda o'zgarishlar qilishga imkoniyat yaratildi. Yangi dasturlash tillari, xususan yuqori darajada noyoblikni sotib olish, produktivlikni oshirish va sohasidagi raqobatni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

4. Turi Mantiqi: Til turlari, o'zgaruvchilar turini qanday aniqlaganligi bo'yicha farqlanadi. Ba'zi tilloarda statik tur, yani o'zgaruvchilar turu kod tuzilish paytida aniqlanadi (masalan, C#, Java), ba'zilari esa dinamik tur, yani o'zgaruvchilar turi dastur ishga tushganda aniqlanadi (masalan, Python, JavaScript).

5. Platforma va Ko'chiruvlik: Ba'zi tillar belgilangan platformaga (masalan, Windows, Linux, macOS) bog'liq bo'lgan holda, ba'zilari esa bir necha platformada ishlayishi mumkin. Ushbu ko'chiruvlik, dasturni turli qurilmalar va operatsion tizimlarda ishlatish imkoniyatini beradi. Masalan, Java, ko'chiruvlik uchun Java Virtual Machine (JVM)dan foydalanadi va shuningdek Java dasturlari turli platformalarda ishlashi mumkin.

6. Kutubxonalari va Frameworklar: Tillar odatda maqsadli vazifalarni bajarish uchun ishlatiladigan kutubxonalarni va frameworklarga ega. Ular, dasturlash jarayonini tezlashtirishi va murakkab vazifalarni osonlashtirishi mumkin.

7. Ushbu xususiyatlar, qaysi tilning maqsadli loyihasi uchun eng muvozanatli ekanligini aniqlashga yordam berishi mumkin, ammo har bir loyiha va talablarga qarab tilni to'g'ri tanlash muhimdir.

C++: Oliy darajadagi qo'llanma dasturlash uchun, qulay sintaksis va yaxshi yetarlicha yadro funksiyalarga ega bo'lgan til.

Java: Platforma mustaqil dasturlash (Write Once, Run Anywhere) prinsipi asosida ishlaydigan, yaxshi qulaylik va ishga tushurish uchun ideal.

JavaScript: Brauzerda qo'llanish uchun bo'lgan yuqori darajadagi amaliy dasturlash til, veb saytlarini dinamik qilish uchun juda mos keladi.

HTML & CSS: Veb sahifalarni yaratishda ishlatiladigan markup va stil tillari. HTML muhitni yaratadi, CSS uning stilini belgilaydi.

C#: Microsoft platformasi uchun yaratilgan, server tomonidagi dasturlash, veb saytlar va o'yinlar uchun ham foydalaniladi.

Agar sizning boshlang'ich bosqichingiz bo'lsa, HTML va CSS bilan boshlang'ich va keyinroq JavaScript yoki C++ yoki Java o'rganishingiz mumkin. O'rganish jarayonida dasturlashning asosiy tamoyillarini tushunishga va sabrli bo'lishingizga e'tibor bering.

Sintaksis: Pythonning sintaksisi oddiy va oqimli. Bu, yangi boshlovchilar uchun yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. C# esa yuqori saviyada dasturlash konseptlariga kirishni osonlashtiradi, ammo Python bilan soliqlanadi.

Dinamik va Tip-Mantiq: Python dinamik bir til hisoblanadi, ya'ni o'zgaruvchilar turi avtomatik ravishda dastur tomonidan aniqlanadi. C# esa ko'proq tip-mantiq til hisoblanadi, ya'ni o'zgaruvchilar turini o'zgartirish vaqtida aniqlanishi kerak.

Maktab va Sohaga taalluqli: Python maktablar va hobbi sifatida ishlatiladi, shuningdek, turli sohalarda (masalan, ma'lumotlar tahlili, tezroq prototipni yaratish, veb-saytlarni ishlab chiqish, va boshqalar) ishlatiladi. C# esa kasb-hunar kolleji, korxonalar va professionallar uchun eng ko'p ishlatiladi.

Hamkorlik va Jamoalar: Python juda keng qamrovli jamoalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, shuningdek, juda keng miqdorda kutubxonalar mavjud. C# esa Microsoft jamoalari va korxonalar tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlanadi.

Ushbu farqlar bilan, Python va C# ikkalasi ham maqsadlarga muvofiq yaxshi bo'ladi. Qaysi dasturlash tillari siz uchun eng yaxshi bo'lsa, o'rganishingizga qarab qaror qilishingiz mumkin.

Android va iOS dasturlash uchun asosiy tillar quyidagilar:

Android:

Java: Ko'p yillar mobaynida Android dasturlash uchun eng mashhur til bo'lgan

Java tilida dasturlash amalga oshiriladi.

Kotlin: Kotlin, Android platformasiga Java tilidan foydalanishning eng yangi va kuchli alternativasi bo'lib, Android Studio tomonidan qo'llaniladi va ko'plab projeklarda ishlatilmoqda.

iOS:

Swift: Apple tomonidan ishlab chiqilgan va iOS, macOS, watchOS va tvOS ilovalarini yaratish uchun mo'ljallangan yangi til bo'lib, Swift yuqori darajada xavfsiz va sodda til hisoblanadi.

Objective-C: Eski, ammo hali ham keng qo'llaniladigan til, Objective-C, iOS ilovalarini yaratishda ishlatiladi. Bunga qaramay, keyingi vaqtlarda Swift tiliga o'tish kutilmoqda.

Bu tillar orqali dasturlashda mashhur loyihalar, ilovalar va o'yinlar yaratilmoqda. Har bir tilning o'zining afzalliklari va chegarralari mavjud. Dasturlashga qiziqib tushgan platforma haqida qo'shimcha malumotlar bermoqchimisiz?

Web dasturlash tillari web dasturlashda foydalaniladigan asosiy tillar:

HTML (HyperText Markup Language): Veb sahifalar yaratish uchun standart markaziy til. HTML yordamida matn, rasmlar, videolar, linklar va boshqa elementlarni veb sahifalarda ko'rsatish mumkin.

CSS (Cascading Style Sheets): Veb sahifalarni dizayn qilish va stil berish uchun ishlatiladi. CSS orqali ranglar, matn shakllari, fonlar, kichik-katta chiziq va ko'p narsalarni belgilash mumkin.

JavaScript: Veb sahifalarga interaktivlik qo'shish uchun ishlatiladi. Bu til yordamida foydalanuvchilar bilan bog'lanish, animatsiyalar yaratish, ma'lumotlarni yuklash va ko'p narsalarni bajarish mumkin.

Boshlang'ich vaqtningizda, HTML va CSSni o'rganish bilan boshlang, keyin esa JavaScriptni o'rganishga o'tishingiz maslahat beriladi. Bu tillar orqali veb saytlar, veb ilovalar, ma'lumotlar bazalari, bloglar va ko'p narsalar yaratish mumkin.

Albatta, maqolani xulosa bilan yakunlash uchun quyidagi variantni taklif qilaman. Xulosa bo'limi mavzuni umumlash va dasturlash tillarining ahamiyatini ko'rsatishga xizmat qiladi:

Xulosa

Dasturlash tillari zamonaviy axborot texnologiyalarining ajralmas qismi bo'lib, ular nafaqat dasturlar yaratish, balki bugungi kunda turli sohalarda avtomatlashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlash, interaktiv tizimlar yaratish kabi vazifalarni bajarishda ham muhim rol o'ynaydi. Har bir dasturlash tili o'zining sintaksisi, imkoniyatlari va afzalliklariga ega, bu esa dasturchilarga turli muammolarni samarali va tez yechish imkonini beradi.

Bugungi kunda eng ko'p qo'llaniladigan dasturlash tillaridan biri – Python, uning oson o'rganilishi, sodda sintaksisi va keng imkoniyatlari bilan dasturlashga kirish uchun juda qulay. Python, shuningdek, veb dasturlash, ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Boshqa tillar, masalan, C++, Java va C# kabi tillar esa yuqori samarali va katta hajmdagi dasturlarni yaratishda, murakkab tizimlar va ko'p platformali ilovalar ishlab chiqishda qo'llanadi.

Dasturlash tillarini tanlashda har doim loyiha maqsadlari, tizim talablaridan kelib chiqib, turli omillarni hisobga olish zarur. Veb dasturlash, mobil ilovalar ishlab chiqish yoki ma'lumotlar tahlili kabi turli sohalarda ishlatiladigan tillar o'ziga xos xususiyatlarga ega va har biri o'zining imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Shuning

uchun dasturlashni o'rganishda birinchi navbatda maqsadli soha, loyiha va texnologiyalarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, dasturlash tillari nafaqat IT sohasining poydevori, balki zamonaviy jamiyatning rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi. Ularning turli imkoniyatlari va afzalliklari mavjud bo'lib, har bir dasturchi o'zining ish faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun to'g'ri dasturlash tilini tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerak. Yangi dasturlash tillarining o'rganilishi va amaliyotga tadbiiq etilishi esa texnologik rivojlanishning asosiy unsuriga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Dasturlash asoslari [matn]: o'quv qo'llanma / M.Aripov [va boshq.]. - T.: «Tafakkur Bo'stoni», 2015. -240 b.
- 2.Alimov R.X., Sobirov A.A. Saydullayeva S.A., Sharipov B.A., Akromov
- 3.Deitel P. J., Deitel H. M. "**C++: Dasturlashni o'rganish**". Prentice Hall, 2013.
4. Lutz M. "**Pythonni o'rganish**", O'Reilly Media, 2013.
5. Stallman R. "**GNU Kompilyatorlar Majmui**". Free Software Foundation, 2011.